

Análisis Energía-Tiempo de Redes Neuronales Convolucionales Distribuidas en Clusters Heterogéneos para clasificación de EEGs

Juan José Escobar ¹, Julio Ortega ¹, Miguel Damas ¹, Rukiye Savran Kızıltepe ²
y John Q. Gan ²

Resumen— El entrenamiento de redes neuronales profundas normalmente conlleva un alto coste computacional. A día de hoy, la forma más común de procesarlas es a través del uso de GPUs por su eficiencia en los algoritmos que implementan este tipo de tareas. Sin embargo, entrenar multitud de redes neuronales, cada una con diferentes hiperparámetros es aún una tarea muy pesada. En general, los clusters cuentan con una o más GPUs por nodo que podrían ser usadas para aprendizaje profundo. Este artículo propone y analiza un procedimiento paralelo y distribuido capaz de entrenar múltiples redes neuronales convolucionales (CNNs) para clasificación de EEGs, tanto en un cluster CPU-GPU heterogéneo como en un PC de escritorio que equipa una NVIDIA TITAN Xp. El procedimiento está implementado en C++ y usa MPI para distribuir dinámicamente los hiperparámetros a través de los nodos del cluster, los cuales son los encargados de entrenar su correspondiente CNN usando Python, Keras y TensorFlow. El algoritmo propuesto ha sido analizado considerando medidas de energía y tiempos de ejecución, mostrando que cuando se utilizan más nodos se obtiene el tiempo de ejecución más bajo y que el algoritmo escala de forma lineal. Sin embargo, el PC de escritorio obtiene los mejores resultados en términos de energía.

Palabras clave— Redes neuronales convolucionales · Algoritmos maestro-trabajador híbridos · Análisis energía-tiempo · Clusters CPU-GPU heterogéneos · Clasificación de EEGs

I. INTRODUCCIÓN

La mejora en la capacidad de cómputo de los microprocesadores ha permitido abordar cada vez problemas más complejos. No obstante, están surgiendo aplicaciones relacionadas con Big Data, la inteligencia artificial o el aprendizaje profundo que exigen a las plataformas mayor rendimiento. Así se ha extendido la práctica de utilizar las GPUs de las plataformas para la computación de propósito general (GPGPU) [1]. Las GPUs, que inicialmente fueron diseñadas para aceleración gráfica 3D, empezaron a ser usadas para específicos cálculos científicos de gran complejidad, y más tarde para un mayor rango de problemas en cooperación con las CPUs [2], [3]. Sin embargo, desde hace unos años el ratio de incremento de la potencia de cómputo está cayendo debido al paulatino agotamiento de la ley de Moore, con la I+D centrada más en la eficiencia energética por las actuales exigencias medioambien-

tales y menos en incrementar la potencia bruta de las CPUs y GPUs. Incluso la introducción de los procesadores multi-core no ha sido suficiente para revertir esta situación ya que la mayoría de las aplicaciones no están optimizadas para usar más de un núcleo, y el uso eficiente de todos los núcleos es aún tema de investigación en las ciencias de la computación. Además, hay un problema con el crecimiento exponencial de los datos generados por las aplicaciones, el cual es imposible de abordar sin el desarrollo de nuevas técnicas de procesamiento. Por tanto, actualmente el uso de clusters capaces de distribuir el trabajo constituye el mejor enfoque para aprovechar las mejoras tecnológicas y así sobrepasar la barrera de la limitación hardware.

Existen dos métodos que son comúnmente usados para paralelizar el entrenamiento de redes neuronales en clusters: (i) paralelizar el modelo [4], donde cada nodo del sistema distribuido es responsable de computar diferentes partes de una única red (por ejemplo una capa de la red), y (ii) paralelismo de datos [5], en el cual cada nodo tiene una copia completa del modelo y se encarga de manejar una porción distinta de datos que posteriormente serán combinados. Estos dos enfoques están centrados en la paralelización de una única red neuronal. Sin embargo, el problema que se considera en este artículo es el de entrenar múltiples CNNs con diferentes hiperparámetros, y cualquiera de esos dos métodos no sería eficiente dada la gran cantidad de sincronizaciones requeridas entre los nodos. Por tanto, planteamos un enfoque diferente y más eficiente, donde cada CNN es evaluada de forma independiente en cada nodo del cluster heterogéneo, el cual involucra múltiples CPUs y otros aceleradores como GPUs. Aunque el uso de los clusters para la computación de redes neuronales ha sido objeto de estudio previos, la paralelización en una plataforma heterogénea de un procedimiento con las características de nuestra aplicación es menos frecuente en la literatura.

El artículo se organiza como sigue: La Sección II describe el problema de la clasificación de EEGs y la arquitectura de la CNN implementada para evaluar el algoritmo maestro-trabajador propuesto, detallado en la Sección III. En la Sección IV se expone el setup del trabajo experimental y se analizan sus resultados. Finalmente, la Sección V resume las conclusiones y da una idea del posible trabajo futuro.

¹Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, CITIC, Universidad de Granada (España). E-mails: {jjescobar, jortega, mdamas}@ugr.es

²School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Essex (United Kingdom). E-mails: {rs16419, jqgan}@essex.ac.uk

II. REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES PARA CLASIFICACIÓN DE EEGs

En bioinformática, algunas tareas de modelado o clasificación tratan con patrones definidos por una gran cantidad de características y por tanto requieren de técnicas de selección de características que puedan eliminar los patrones con entradas redundantes, ruidosas o irrelevantes. Además, estos problemas de clasificación de alta dimensionalidad tienen que ser frecuentemente abordados con lo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad [6], es decir, la situación que ocurre cuando el número de patrones de entrenamiento es mucho menor que el número de características en cada patrón. Una buena selección de características puede proporcionar una mejora en la precisión de los clasificadores al reducir la dimensionalidad. La clasificación de EEGs, aplicada a la imaginación de movimientos o Motor Imagery (MI), basada en tareas de interfaces cerebro-computador (BCI) [7], es una de las áreas de investigación más interesantes actualmente debido a su potencial aplicación en diferentes campos, como los juegos [8], o en la medicina donde algunos pacientes han sufridos de amputaciones y/o parálisis en alguna extremidad [9].

Las aplicaciones BCI basadas en la clasificación de EEGs, como la que se considera en este artículo, son el perfecto ejemplo de la anteriormente mencionada maldición de la dimensionalidad, la cual puede ser causada por las siguientes razones, entre otras: (i) la presencia de ruido o valores atípicos ya que las señales EEG tienen una baja relación señal-ruido; (ii) la necesidad de representar la información temporal en las características porque los patrones de señales cerebrales están relacionados con cambios en el tiempo, y (iii) el carácter no estacionario de las señales de EEG, que pueden cambiar rápidamente con el tiempo o entre experimentos. El problema es que el paradigma MI basado en BCI utiliza series de amplificaciones y atenuaciones de corta duración condicionadas por la imaginación del movimiento de las extremidades, también conocidas como desincronización relacionada a eventos (ERD) y sincronización relacionada a eventos (ERS) [10]. La tarea del análisis ERD/ERS es compleja porque las señales son débiles y ruidosas, ocurren en diferentes ubicaciones de la corteza, en diferentes instantes dentro de un ensayo y en diferentes bandas de frecuencia. Además, no hay coherencia en los patrones entre los sujetos, y éstos pueden incluso cambiar dentro de una sesión para el mismo sujeto. Este escenario suele conducir a patrones de alta dimensionalidad haciendo que la cantidad de patrones disponibles para realizar el análisis ERD/ERS sea significativamente menor que la cantidad de características.

De esta manera, es obligatorio un método de selección de características para reducir la dimensionalidad de los patrones de entrada. Sin embargo, como el tamaño del espacio de búsqueda depende exponencialmente del número de características posibles, una búsqueda exhaustiva del mejor conjunto

TABLA I

VALORES PARA LOS HIPERPARÁMETROS USADOS EN LA CNN. N_F : NÚMERO DE FILTROS EN LAS CAPAS CONVOLUCIONALES CON TAMAÑO KERNEL DE $T_K \times T_K$; C_O : NÚMERO DE CAPAS OCULTAS; C_C : NÚMERO DE CAPAS TOTALMENTE CONECTADAS (FC) CON N_N NEURONAS; N_E : NÚMERO DE ÉPOCAS

N_F	T_K	C_O	C_C	N_N	N_E	K-folds
16	3	1	1	100	50	4
32	9	2	2	200	100	6

de características es casi imposible cuando la dimensionalidad es demasiado alta y la evaluación del rendimiento se basa en la precisión de un clasificador. Incluso para un número modesto de características se han propuesto previamente procedimientos de selección de características como branch-and-bound, enfriamiento simulado, algoritmos genéticos o combinaciones de ellos [11], [12]. Actualmente, con el reciente auge en el aprendizaje profundo debido a la disponibilidad de grandes bases de datos, nuevos algoritmos de procesamiento y el crecimiento del rendimiento de las GPUs, como se explicó en la Sección I, algunas redes neuronales como las convolucionales (CNN) están comenzando a usarse para la clasificación de EEGs, la cual exige una mayor potencia de cálculo. Aunque su aplicación más común es el reconocimiento de imágenes y vídeo o el procesamiento de lenguaje natural, este tipo de red neuronal se usa también para la clasificación de EEGs debido a su buen rendimiento como ya se ha demostrado anteriormente [13]. Las CNNs pueden extraer automáticamente las características espacio-temporales más discriminatorias antes del paso de clasificación directamente de la señal original, o RAW. Por lo tanto, en este artículo se adopta una CNN bidimensional (2D-CNN) como clasificador de EEGs para evaluar el rendimiento del algoritmo paralelo propuesto. Se han considerado $N_C = 128$ diferentes combinaciones de hiperparámetros para construir diferentes arquitecturas CNN, obtenidas como resultado de combinar dos posibles valores para cada uno de los siete hiperparámetros mostrados en la Tabla I. Los parámetros son arbitrarios, aunque se han elegido para variar la complejidad de las CNNs y obtener resultados válidos y coherentes en sus salidas. La Figura 1 muestra un esquema general del procedimiento propuesto y la topología de la CNN, detallada a continuación:

1. La primera capa consiste en un operación 2D-convolucional cuya forma de entrada es una matriz de 240×15 ya que una señal EEG está compuesta de 240 muestras para cada uno de los 15 electrodos. La convolución aplica N_F filtros con un tamaño kernel de $T_K \times T_K$.
2. Se aplica una operación de normalización del batch para normalizar las activaciones de la primera capa en cada batch.
3. Se aplica una operación de max-pooling de tamaño 2×1 para reducir la dimensionalidad de

Fig. 1. Esquema del procedimiento paralelo distribuido y de la topología 2D-CNN. El maestro distribuye diferentes combinaciones de hiperparámetros a través de los nodos de cómputo. Cada uno entrena una CNN con los hiperparámetros recibidos. La CNN está compuesta por una capa 2D-convolucional seguida de C_O capas ocultas (también convolucionales), una operación de expansión o flattening, C_C capas totalmente conectadas o Fully-Connected (FC), y la capa de salida. Después de cada capa convolucional se aplica una operación de normalización del batch y otra de max-pooling. Cada capa FC contiene la mitad de neuronas de la capa anterior

- las muestras para la capa convolucional previa.
4. Se emplean C_O capas ocultas, las cuales son también operaciones convolucionales. Cada convolución aplica la mitad del número de filtros usados en la capa previa pero conserva el tamaño del kernel. Después de cada capa oculta se aplica una operación de normalización del batch y otra de max-pooling de tamaño 1×2 para reducir la dimensionalidad de los electrodos. Todas las capas convolucionales componen la parte de extracción de características, la cual debería ser capaz de extraer las características espacio-temporales más relevantes de los EEGs.
 5. Se usa una operación de expansión o flattening para transformar la matriz de salida de la última capa convolucional a un vector unidimensional que estará conectado a la primera capa FC.
 6. C_C capas FC, que junto con la capa de salida componen la parte de clasificación. La primera capa FC tiene N_N neuronas, y sucesivamente cada capa tendrá la mitad de neuronas de la capa anterior. La última capa FC está conectada a la capa de salida y ésta sólo tiene tres unidades ya que nuestro problema de clasificación de EEGs tiene tres posibles clases.

III. ALGORITMO MAESTRO-TRABAJADOR DISTRIBUIDO BASADO EN MPI

El Algoritmo 1 detalla nuestro algoritmo paralelo distribuido, esquematizado en la Figura 1. Ha sido implementado con la librería OpenMPI [14] como interfaz de paso de mensajes (MPI) para poder distribuir dinámicamente combinaciones de hiperparámetros sobre los distintos trabajadores (nodos) usados en el cluster. Empleamos este enfoque en lugar de una distribución estática para evitar el desbalanceo de carga ya que el tiempo de ejecución depende principalmente de dos factores: (i) la combinación de hiperparámetros para entrenar una red neuronal y (ii) las capacidades de cómputo de cada dispositivo ya que el cluster usado es heterogéneo.

La función **Manejador** (línea 1) se divide en dos secciones: una para el proceso maestro (líneas 2-17), y otra para los trabajadores (líneas 18-27), donde cada proceso tiene un identificador único (rango) que es usado para identificarlos inequívocamente. Primero, la función recibe los parámetros de entrada necesarios para realizar el procedimiento, tales como el número total de combinaciones de hiperparámetros a evaluar (N_C), el nombre del fichero CSV con dichas combinaciones (*FichCSV*), el fichero Python con la implementación de la CNN (*FichPy*), el número de trabajadores o nodos disponibles para hacer el trabajo (N_T) y el dispositivo que ejecutará la CNN (CPU ó GPU).

El maestro (proceso MPI con rango 0) comienza a leer el fichero CSV que contiene las combinaciones de hiperparámetros (línea 3). Cada fila del fichero contiene una combinación diferente y está compuesta de múltiples columnas, que serían los hiperparámetros. En la línea 4, mediante una sentencia condicional **if-else** el programa comprueba el número total de trabajadores que están ejecutando la aplicación. Si la condición es verdadera significa que no hay disponible ningún trabajador para ayudar con la tarea y por tanto el maestro será el responsable de hacer todo el trabajo. Es decir, evaluar todas las N_C combinaciones de hiperparámetros utilizando la CPU o GPU del nodo que esté ejecutando el proceso MPI maestro. En otras palabras, el maestro está haciendo el rol del trabajador y para este caso específico es suficiente un único proceso MPI. A simple vista, esta funcionalidad parece no ser importante ya que una solución alternativa podría haber sido la de llamar al programa con un proceso MPI que actuara como maestro y otro que hiciera de trabajador. Sin embargo, esto lógicamente presenta un problema con la saturación de los recursos CPU porque cada proceso MPI se mapea a una hebra del mismo nodo y por tanto hay menos recursos CPU disponibles para entrenar la CNN. Además, hay que tener en cuenta otras sobrecargas como el paso de mensajes y la co-

Algoritmo 1: Pseudocódigo del algoritmo maestro-trabajador. El maestro dinámicamente atiende las peticiones de cada trabajador, T_j , los cuales entrenan una CNN con la combinación de hiperparámetros recibida llamando al intérprete Python. Si no se detecta ningún trabajador el maestro evaluará todas las combinaciones

```

1 Función Manejador( $N_C, FichCSV, FichPy, N_T, Disp$ )
   Entrada: Número de combinaciones a evaluar,  $N_C$ 
   Entrada: Fichero con  $N_C$  combinaciones,  $FichCSV$ 
   Entrada: Fichero Python con la CNN,  $FichPy$ 
   Entrada: Número de trabajadores,  $N_T$ 
   Entrada: Dispositivo que ejecutará la CNN,  $Disp$ 
2 si soy el Maestro entonces
   //  $C_i; \forall i = 1, \dots, N_C$ : Ej. "<ARG.1>...<ARG.N>"
    $C \leftarrow leerCSV(FichCSV, N_C)$ 
   si sólo se detecta al Maestro entonces
     repetir
        $Cmd \leftarrow pegar("python3", C_i, Disp)$ 
        $CodigoStatus \leftarrow system(Cmd)$ 
     hasta que se evalúen las  $N_C$  combinaciones;
   // Distribución de combinaciones (sección MPI)
   en otro caso
      $CargaRestante \leftarrow N_C$ 
     repetir
        $C_P \leftarrow T_j$  ha pedido nueva combinación
        $C_i \rightarrow$  Se envía la combinación a  $T_j$ 
        $CargaRestante \leftarrow CargaRestante - 1$ 
     hasta que  $CargaRestante$  sea 0;
   // Fin de la sección MPI
    $SEÑAL\_FIN \rightarrow difundirSeñal(T_j)$ 
   fin
   en otro caso
      $1 \rightarrow T_j$  pide al maestro nueva combinación
      $C_l \leftarrow T_j$  recibe la nueva combinación
     repetir
        $Cmd \leftarrow pegar("python3", C_l, Disp)$ 
        $CodigoStatus \leftarrow system(Cmd)$ 
        $1 \rightarrow T_j$  pide al maestro nueva combinación
        $C_l \leftarrow T_j$  recibe la nueva combinación
     hasta que el maestro envíe la  $SEÑAL\_FIN$ ;
   fin
28 Fin

```

municación entre los dos procesos MPI así como sus funciones de sincronización ya que afecta al tiempo de ejecución y por tanto a la energía consumida. Todo esto ha sido considerado en nuestro algoritmo dotando al maestro la capacidad de hacer todo el trabajo sin la necesidad de más procesos.

Si la sentencia `if-else` es falsa, significa que las CNNs no serán computadas por el maestro. En este punto, maestro y trabajadores están sincronizados y listos para comenzar la sección MPI. El proceso maestro asincrónicamente comienza a atender las peticiones de cada proceso trabajador y dinámicamente va distribuyendo las filas del fichero CSV hasta que no haya más trabajo por hacer (líneas 11-15). El protocolo de comunicación entre el maestro y cada trabajador para asignarle una fila es simple: una operación de recepción de la petición mediante la función MPI `Irecv` (línea 12), una operación de envío con la función MPI `Isend` (línea 13), y el decremento del contador de trabajo disponible (línea 14). Una vez que todas las N_C combinaciones (filas) han sido evaluadas el maestro envía la señal $SEÑAL_FIN$ a los trabajadores mediante difusión (broadcast) para notificar que no hay más filas a distribuir y por lo tanto que la sección MPI ha finalizado (línea 16), permitiendo a los trabajadores acabar.

Partiendo del caso en el que se están ejecutando más de un proceso MPI, mientras que el proceso maestro está controlando la distribución de las filas/combinaciones, los trabajadores (línea 18) se encargan del entrenamiento de la CNN. Inicialmente, cada trabajador T_j solicita al maestro una combinación de hiperparámetros (línea 19) que es almacenada en C_l (línea 20). Sin embargo, también se podría haber recibido la señal $SEÑAL_FIN$, y por tanto el bucle de la línea 21 no sería ejecutado ya que eso significa que no hay trabajo disponible para este trabajador. Si este no fuera el caso, el trabajador procede de forma cíclica a realizar la tarea (línea 23), pedir al maestro más trabajo (línea 24), y esperar la respuesta (línea 25). Esto sería repetido hasta que se reciba la señal para finalizar. Por otro lado, independientemente de si el entrenamiento de la CNN lo hace el maestro o el trabajador (en caso de que no hubiese trabajadores), el procedimiento es el siguiente: desde la aplicación se realiza una llamada al intérprete Python invocando al procesador de comandos a través de la función del sistema `system` (líneas 7 y 23). Esta función necesita como argumento el comando a ejecutar, el cual está compuesto en su mayoría por los hiperparámetros y su uso es equivalente a ejecutar dicho comando directamente en una terminal de comandos del sistema operativo. Este comando es una concatenación de, por este orden: Nombre del intérprete Python, nombre del fichero Python con la implementación de la CNN, los hiperparámetros y el dispositivo que ejecutará la CNN (CPU ó GPU). Teniendo en cuenta las posibles combinaciones de siete hiperparámetros que podrían ser obtenidas de los valores mostrados en la Tabla I, un posible ejemplo del comando a ser ejecutado sería:

```
"python3 cnn.py 2 9 4 100 1 100 32 GPU"
```

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se analiza el rendimiento de los códigos MPI ejecutados en un computador de escritorio (PC) con Ubuntu (18.04), y en un cluster de cuatro nodos manejado por CentOS (v7.4.1708), con 32 GB de memoria RAM y conectados por Gigabit Ethernet. El código fuente `C++` del Algoritmo 1 ha sido compilado con el compilador GNU (GCC 4.8.5), mientras que cada CNN es ejecutada por el intérprete Python (v3.6.5) y ha sido desarrollada con las APIs de Keras (v2.2.4) y TensorFlow (v1.12). Cuando se utilizan varios nodos, el nodo front-end del cluster actúa como maestro y los otros tres como trabajadores. Las características de los dispositivos CPU y GPU de cada plataforma se muestran en la Tabla II. Las medidas de energía para cada nodo se han llevado a cabo con un *watt-meter* que hemos desarrollado mediante una placa Arduino Mega. Es capaz de proveer, en tiempo real, cuatro medidas por segundo para la potencia instantánea (en Vatios) y la energía consumida acumulada (en $W \cdot h$). Las medidas de energía del *switch* que comunica los nodos están incluidas (aunque están por debajo de 5 W).

TABLA II
CARACTERÍSTICAS CPU-GPU DE LAS PLATAFORMAS USADAS EN LOS EXPERIMENTOS

Plataforma	CPU		GPU		
	Modelo	Hebras/MHz	Modelo	Núcleos/MHz	RAM/MHz
Nodo 1	2x Intel Xeon E5-2620 v2	24/2.100	Tesla K20c	2.496/706	5 GB/5.200
Nodo 2	1x Intel Xeon E5-2620 v4	16/2.100	Tesla K40m	2.880/745	12 GB/6.008
Nodo 3	2x Intel Xeon E5-2620 v4	32/2.100			
PC	1x Intel i7 4770K	8/3.500	TITAN Xp	3.840/1.582	12 GB/11.408

Fig. 2. Rendimiento de las diferentes configuraciones de plataformas tras evaluar las N_C combinaciones de hiperparámetros: (a) Tiempo de ejecución; (b) Energía consumida

Para los experimentos se han utilizado 14 conjuntos de datos originales del laboratorio BCI de la Universidad de Essex, y que son descritos en [15]. Cada conjunto corresponde a un sujeto humano e incluye 178 patrones de EEG con 3.600 características, los cuales pueden pertenecer a tres tipos diferentes de movimiento o clases. Para simplificar, sólo se muestran los resultados para uno de los conjuntos de datos ya que el tiempo requerido para computar uno de ellos es el mismo. Además, no se proporciona un análisis de la calidad de las soluciones de cada CNN evaluada ya que el ámbito de este artículo está más relacionado con el comportamiento energía-tiempo del algoritmo propuesto. Sin embargo, se puede mencionar que la precisión en términos de clasificación de los hiperparámetros evaluados oscila entre el 61.81% y el 79.13%, con una media del 72.55%.

La Figura 2.a muestra el tiempo de ejecución medio que resulta de evaluar todas las posibles CNNs. Si se observan los valores correspondientes a usar combinaciones que involucra nodos del cluster (todos menos el PC), se puede ver que cuando se utilizan más nodos se obtiene el tiempo de ejecución más bajo. Ya que este es el comportamiento esperado, lo realmente interesante es la escalabilidad del programa cuando más nodos se dedican a la tarea. El tiempo de ejecución cuando se utilizan los nodos 2 y 3 debería ser, teóricamente, de la mitad del tiempo de ejecución que cuando sólo trabaja el nodo 3, pero lo que ocurre es que el tiempo es incluso menor, lo

cual es conocido como aceleración super-lineal. Teniendo en cuenta que TensorFlow también ejecuta algunas operaciones en la CPU, la diferencia por tanto se debe al hecho de que la CPU del nodo 2 es más eficiente que la del nodo 3 a pesar de tener menos núcleos/hebras. Esto puede comprobarse si se observa en la figura los tiempos de ejecución en CPU de ambos nodos. El comportamiento puede explicarse si se tiene en cuenta que el número de sockets de la CPU del nodo 2 es 1, mientras que el nodo 3 tiene 2. Se ha comprobado que durante la ejecución del programa las hebras constantemente están migrando entre los diferentes núcleos del procesador, y además internamente los sockets están compartiendo la información pertinente, lo cual introduce una sobrecarga considerable. Por tanto, creemos que si se hubieran usado dos nodos exactamente iguales al nodo 3 la aceleración sería prácticamente de 2. Por último, usar todos los nodos de cómputo proporciona una reducción de tiempo igual a 3. Esto es pura coincidencia ya que siguiendo la lógica anterior la aceleración debería ser mayor de 3. Sin embargo, parece que la menor potencia de cálculo de la Tesla K20c del nodo 1 junto con la sobrecarga originada por los dos sockets CPU conlleva a una reducción del rendimiento, obteniendo una aceleración de 3. En cualquier caso parece que el algoritmo escala de forma correcta.

Por otro lado, se han comparado las ejecuciones en GPU con las equivalentes en CPU, y el resultado confirma que actualmente las CPUs no son los

Fig. 3. Potencia instantánea de las diferentes configuraciones de plataformas tras evaluar las N_C combinaciones de hiperparámetros

mejores dispositivos para este tipo de problemas ya que el tiempo necesario para realizar la tarea es unas 10 veces más lento que el peor escenario posible al usar las GPUs. A pesar de que la CPU del nodo 3 tiene 16/32 núcleos/hebras se ha podido observar que de media el porcentaje de uso del procesador durante la ejecución no supera el 35%, por lo que la CPU no está siendo exprimida (45% para el nodo 2). Esto podría deberse a uno o varios factores: (i) que las redes neuronales no son altamente paralelizables en CPU; (ii) TensorFlow no está optimizado para estos dispositivos, que es lógico si se piensa en lo comentado en el punto (i); (iii) el modelo de la red neuronal empleado en este artículo no es lo suficientemente complejo para sacar provecho de toda la arquitectura. También se ha comprobado que el porcentaje de uso de GPU cuando se ejecuta el programa está comprendido entre el 68% y el 85%. Si se observa ahora la Figura 3, la cual indica la potencia instantánea de las distintas configuraciones de plataforma mostradas en la Figura 2 (excepto para CPU ya que tiene valores muy grandes), se puede ver que en todas las configuraciones el patrón se repite (sube y baja dos veces), y en general la tendencia es la de aumentar conforme avanza el tiempo. Esto se debe a que los hiperparámetros que construyen un modelo de red neuronal más complejo son evaluados al final de cada tramo. Si la potencia instantánea es mayor cuando el modelo es más complejo, y dado que el porcentaje de uso del dispositivo está asociado con el consumo de energía se puede concluir que al menos el punto (iii) está afectando al rendimiento, y no sólo a las CPUs sino también a las GPUs. Con respecto al rendimiento entre CPU y GPU, la CPU se ve negativamente afectada por su bajo uso y también por su menor capacidad de paralelismo de datos que el proporcionado por las arquitecturas GPU. En resumen, todo esto hace que las GPUs superen en gran medida a las CPUs y por lo tanto que la aceleración de las redes neuronales sea mucho más eficiente.

De la Figura 3 también se puede deducir que usar más nodos no sólo conlleva una reducción del tiempo de ejecución sino también un incremento de la potencia instantánea, como es lógico. Sin embargo, hay

que remarcar la potencia instantánea del PC porque demuestra que esta plataforma es capaz de realizar la tarea en un tiempo ligeramente menor que el necesitado por el cluster cuando usa conjuntamente los nodos 2 y 3, pero con una potencia instantánea de prácticamente la mitad. Las razones son obvias: la arquitectura de las GPUs del cluster es más antigua (Maxwell) en comparación con la del PC de escritorio (Pascal), además de que la TITAN Xp es mucho más potente que las Teslas teniendo aproximadamente el mismo TDP (~ 250 W). Además, se debe tener en cuenta que el consumo de energía de los tres nodos (nodo front-end y los nodos 2 y 3) incluye la memoria RAM, CPUs, los discos duros, placa base, etc. Esta situación demuestra que la arquitectura GPU adquiere gran importancia y, en base a los resultados de consumo de energía obtenidos podría ser mejor adquirir arquitecturas más modernas y amortizar sus costes al reducir el número de nodos y por tanto el coste monetario derivado del consumo energético.

La Figura 2.b ilustra la energía consumida (o acumulada) tras ejecutar el programa. Tal y como se esperaba, su comportamiento debería ser análogo al obtenido con los tiempos de ejecución de la Figura 2.a ya que la energía consumida depende del tiempo, de la potencia instantánea y también del número de dispositivos empleados. La forma de las barras para las ejecuciones en GPU permanecen constantes. Por tanto, lo interesante es ver cómo afecta el número de nodos y el tipo de arquitectura a la energía consumida. Lo que se aprecia es que usar todos los nodos de forma simultánea conlleva prácticamente el mismo consumo de energía que usar sólo los dos nodos más potentes (2 y 3), pero con la diferencia de que el tiempo de ejecución es menor. Usar sólo el nodo 3 causa una reducción en el consumo de energía de aproximadamente el 15.6% con respecto a las otras dos configuraciones con el cluster, pero su tiempo de ejecución es 3x más lento que al usar todos los nodos, y aproximadamente 2x si se usan los nodos 2 y 3. De nuevo, la TITAN Xp ubicada en el PC de escritorio proporciona los resultados más destacables porque es la opción con el menor consumo de energía, ofrece buenos tiempos de ejecución y es la plataforma más simple. Analizando los datos, parece que hay cierto empate entre usar el PC de escritorio o usar todos los nodos del cluster. Para clarificar esta situación se establece el producto energía-tiempo como medida de rendimiento, $P = time \cdot Energy$, y se sustituyen los datos en la Ecuación (1):

$$\begin{aligned} P_{Cluster} &= 38,23 \cdot 475,89 = 1,819327 \cdot 10^4 \\ P_{PC} &= 52,61 \cdot 269,87 = 1,419786 \cdot 10^4 \end{aligned} \quad (1)$$

Como P es menor para el PC se puede concluir que esta opción es la que da el mejor resultado, pero dependiendo del contexto quizás pueda preferirse la opción que consume menos energía o aquella que proporciona la ejecución más rápida.

V. CONCLUSIONES

En este artículo se ha desarrollado un procedimiento paralelo maestro-trabajador distribuido que usa la librería MPI para reducir el tiempo de ejecución necesario para entrenar múltiples redes neuronales convolucionales en clasificación de EEGs. El procedimiento hace posible usar simultáneamente todos los nodos del cluster mediante comunicaciones por paso de mensajes para beneficiarse del paralelismo a nivel de dispositivos que proporcionan principalmente las GPUs de dichos nodos. También se ha implementado un esquema donde el proceso maestro es capaz de realizar todo el trabajo con el objetivo de evitar comunicaciones extra entre los procesos MPI. Se han comparado diferentes combinaciones de plataformas y alternativas paralelas analizando tanto el tiempo de ejecución como el consumo de energía. Los resultados experimentales han mostrado que cuando se utilizan todos los nodos se obtiene el mejor tiempo de ejecución y además que el programa escala de forma lineal cuando se utilizan más nodos. Por otro lado, el PC de escritorio proporciona la mejor medida para la energía consumida y el producto energía-tiempo ya que la arquitectura de la TITAN Xp que incorpora es más eficiente.

Se han evaluado 128 combinaciones de hiperparámetros para cada experimento. Aún así, normalmente el proceso de optimización en redes neuronales involucra considerar más hiperparámetros y muchas más combinaciones de ellos, aunque esto presenta el inconveniente de que el espacio de búsqueda se convertiría en un problema *NP*-duro. Por tanto, al observar los altos tiempos de ejecución obtenidos en los resultados experimentales de la Sección IV, está claro que es necesario diseñar estrategias de paralelización para clusters con múltiples nodos para aprovechar las GPUs que incluyen ya que en el futuro próximo la complejidad de las redes neuronales y el volumen de datos a procesos incrementará.

Respecto a la clasificación de EEGs, de cara a evaluar la escalabilidad de programa paralelo distribuido las combinaciones de hiperparámetros para las CNNs se han prefijadas de antemano. Sin embargo, la forma correcta de entrenar una red neuronal es optimizando los hiperparámetros. Por tanto, como trabajo futuro proponemos un método que combine un algoritmo de optimización capaz de seleccionar automáticamente los mejores hiperparámetros para la CNN (como un algoritmo genético), y el algoritmo distribuido propuesto en este artículo para paralelizar y explorar el máximo número de combinaciones de hiperparámetros lo más rápido posible.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los fondos ERDF a través del proyecto PGC2018-098813-B-C31. También agradecemos al laboratorio BCI de la Universidad de Essex por el acceso a las bases de datos y a la Corporación NVIDIA por la donación de la TITAN Xp usada en esta investigación.

REFERENCIAS

- [1] J.D. Owens, D. Luebke, N. Govindaraju, M. Harris, J. Krüger, A.E. Lefohn, and T.J. Purcell, "A survey of general-purpose computation on graphics hardware," *Computer Graphics Forum*, vol. 26, no. 1, pp. 80–113, 2007.
- [2] P. Collet, "Why gpgpus for evolutionary computation?," in *Massively Parallel Evolutionary Computation on GPGPUs*, S. Tsutsui and P. Collet, Eds., Natural Computing Series, pp. 3–14. Springer, 2013.
- [3] K. Raju and N.C. Niranjan, "A survey on techniques for cooperative cpu-gpu computing," *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, vol. 19, pp. 72–85, 2018.
- [4] J. Wawrzyniec, K. Asanovic, B. Kingsbury, D. Johnson, J. Beck, and N. Morgan, "Spert-ii: a vector microprocessor system," *Computer*, vol. 29, no. 3, pp. 79–86, 1996.
- [5] Y. Zou, X. Jin, Y. Li, Z. Guo, E. Wang, and B. Xiao, "Mariana: Tencent deep learning platform and its applications," *VLDB*, vol. 7, no. 13, pp. 1772–1777, 2014.
- [6] R.E. Bellman, *Adaptive Control Processes: A Guided Tour*, Princeton University Press, 1961.
- [7] J.S. Brumberg, J.D. Burnison, and K.M. Pitt, "Using motor imagery to control brain-computer interfaces for communication," in *Proceedings of the 10th International Conference on Augmented Cognition*, Toronto, Canada, July 2016, AC'2016, pp. 14–25, Springer.
- [8] R. Wei, X.H. Zhang, X. Dang, and G.H. Li, "Classification for motion game based on eeg sensing," *ITM Web Conferences*, vol. 11, pp. 05002, 2017.
- [9] N. Birbaumer and L.G. Cohen, "Brain-computer interfaces: communication and restoration of movement in paralysis," *The Journal of Physiology*, vol. 579, no. 3, pp. 621–636, 2007.
- [10] G. Pfurtscheller, "Eeg event-related desynchronization (erd) and event-related synchronization (ers)," *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 103, no. 1, pp. 26, 1997.
- [11] J. Ortega, J. Asensio-Cubero, J.Q. Gan, and A. Ortiz, "Classification of motor imagery tasks for BCI with multiresolution analysis and multiobjective feature selection," *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 15, no. 1, pp. 149–164, 2016.
- [12] J. Ortega, A. Ortiz, P. Martín-Smith, J.Q. Gan, and J. González, "Deep belief networks and multiobjective feature selection for BCI with multiresolution analysis," in *Proceedings of the International Work-Conference on Artificial Neural Networks*, Cádiz, Spain, June 2017, IWANN'2017, pp. 28–39, Springer.
- [13] Y.R. Tabar and U. Halici, "A novel deep learning approach for classification of EEG motor imagery signals," *Journal of Neural Engineering*, vol. 14, no. 1, pp. 016003, 2016.
- [14] The Open MPI Project, "Openmpi documentation," <https://www.open-mpi.org/doc/>, Accessed: 2018-11-19.
- [15] J. Asensio-Cubero, J.Q. Gan, and R. Palaniappan, "Multiresolution analysis over simple graphs for brain computer interfaces," *Journal of Neural Engineering*, vol. 10, no. 4, pp. 21–26, 2013.